

УДК336.7

JEL classification: G21; H11; O32

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

©Федорова А. Ю., SPIN-код: 3956-0741, ORCID: 0000-0002-4600-6489, канд. экон. наук,
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
г. Тамбов, Россия, alena81_2004@mail.ru

©Черкашнев Р. Ю., SPIN-код: 9603-0478, ORCID: 0000-0003-0535-6340, канд. экон. наук,
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
г. Тамбов, Россия, zakat05@mail.ru

©Есикова И. Н., ORCID: 0000-0002-5310-6242, Тамбовский государственный университет
им. Г. Р. Державина, г. Тамбов, Россия, esikowa.ira@yandex.ru

ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE MECHANISM OF BANK CREDITING SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

©Fedorova A., SPIN-code: 3956-0741, ORCID: 0000-0002-4600-6489, Ph.D.,
Tambov State University G. R. Derzhavin, Tambov, Russia, alena81_2004@mail.ru

©Cherkashnev R., SPIN code: 9603-0478, ORCID: 0000-0003-0535-6340, Ph.D.,
Tambov State University G. R. Derzhavin, Tambov, Russia, zakat05@mail.ru

©Esikova I., ORCID:0000-0002-5310-6242, Tambov State University G.R. Derzhavin,
Tambov, Russia, esikowa.ira@yandex.ru

Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме эффективности функционирования механизма банковского кредитования малого и среднего бизнеса в России. Основная цель статьи состоит в определении современного состояния и оценке эффективности механизма банковского кредитования малого и среднего бизнеса. За анализируемый период наблюдался рост объема кредитов, выданных малому и среднему бизнесу на фоне снижения процентных ставок по кредитам, совокупный объем увеличения кредитного портфеля малого и среднего бизнеса вырос на 10%. Обновление реестра субъектов малого и среднего бизнеса повлекло за собой не только сокращение их числа, но и ухудшение качества кредитного портфеля, сопровождающееся ростом доли просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле малого и среднего бизнеса. Важнейшим элементом механизма банковского кредитования остается государственная поддержка малого и среднего бизнеса. Программы государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса получают широкое распространение среди кредитных организаций. Результаты оценки эффективности механизма банковского кредитования свидетельствуют о недостаточной его эффективности, в связи с чем, была предпринята попытка разработки возможных направлений повышения эффективности механизма банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.

Abstract. This article is devoted to the problem of the effectiveness of the mechanism of Bank lending to small and medium-sized businesses in Russia. The main purpose of the article is to determine the current state and assess the effectiveness of the mechanism of Bank lending to small and medium-sized businesses. During the analyzed period, there was an increase in the volume of loans to small and medium-sized businesses against the background of lower interest rates on loans, the total volume of increase in the loan portfolio of small and medium-sized businesses increased by 10%. Nevertheless, the update of the register of small and medium-sized businesses has led not

only to a reduction in their number, but also to a deterioration in the quality of the loan portfolio, accompanied by an increase in the share of overdue loans in the total loan portfolio of small and medium-sized businesses. The most important element of the mechanism of Bank lending remains state support for small and medium-sized businesses. Programs of state support for the development of small and medium-sized businesses are widespread among credit institutions. The results of the evaluation of the effectiveness of the mechanism of Bank lending indicate its insufficient effectiveness, in this connection, an attempt was made to develop possible ways to improve the efficiency of the mechanism of Bank lending to small and medium-sized businesses.

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, банк, кредит, государственная поддержка.

Keywords: small business, medium business, bank, credit, state support.

Введение

В настоящее время Россия стремится восстановить и укрепить экономику страны после потрясших ее экономических явлений последних лет, таких как падение курса рубля, спад цен на нефть, изменение политических и экономических отношений с рядом стран, введение антироссийских санкций и многих других.

Однако улучшение состояния экономики России зависит не только от грамотных политических решений, но и от уровня развития предпринимательства, поскольку именно предпринимательская деятельность является неотъемлемым фактором эффективной рыночной экономики, способствуя насыщению рынка различными потребительскими товарами, сокращению безработицы, росту рабочих мест, увеличению доходов бюджета, а также повышению благосостояния населения.

Одним из ключевых факторов роста экономики и развития предпринимательства является увеличение доли сектора малого и среднего бизнеса в России. В современных условиях в России малый и средний бизнес является важным инструментом решения комплекса экономических, политических и социальных проблем, стоящих перед государством. Сектор МСБ способствует проведению процесса диверсификации экономики, сокращая зависимость от крупных и успешных компаний. Преимуществом малого и среднего бизнеса является небольшой объем стартовых инвестиций, обеспечивающий быстрый оборот ресурсов и высокую динамику роста.

Учитывая высокую значимость деятельности сектора малого и среднего бизнеса (далее — МСБ) особую актуальность приобретают вопросы, связанные с его финансовым обеспечением, а именно с той его составляющей, формирование которой связано с использованием заемных ресурсов.

Необходимость привлечения и использования кредитных ресурсов сектором МСБ постоянно возрастает, в связи с чем, возникает необходимость всестороннего изучения и оценки эффективности механизма банковского кредитования субъектов МСБ.

В рамках данного исследования под механизмом банковского кредитования субъектов МСБ будем понимать совокупность приемов, принципов и условий кредитования субъектов МСБ.

Материал и методы исследования

Проводимое исследование основано на использовании ключевых положений Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Основными методами проведения исследования можно назвать системно-структурный и структурно-функциональный. Для анализа динамики отдельных показателей в сфере банковского кредитования малого и среднего бизнеса использовался сравнительно-сопоставительный метод.

Основой для оценки эффективности банковского кредитования субъектов МСБ послужил анализ материалов статистических отчетов, результатов исследований российских экономистов, открытые источники, размещенные в сети интернет.

Результаты и обсуждение

В настоящее время в России наблюдается значительный рост численности субъектов малого и среднего бизнеса. По данным на 10 октября 2018 г. число субъектов МСБ в Российской Федерации достигло 5958421, на которых трудится 15976492 работников. В сравнении с отчетной датой предыдущего года число субъектов МСБ увеличилось на 2,7% или на 157,7 тыс. ед (<https://ofd.nalog.ru/>). Несомненно, данный факт свидетельствует о стремлении населения развивать малый и средний бизнес, сокращая безработицу путем предоставления новых рабочих мест. Увеличение числа субъектов МСБ является результатом оптимизации системы поддержки данного сегмента посредством предоставления банковских кредитов и функционирования различных государственных программ [1].

Наибольшее сосредоточение малых и средних предприятий в 2018 г наблюдается в Центральном Федеральном Округе (ЦФО) (Рисунок 1).

Рисунок 1. Количество субъектов МСБ в России в 2018 г. (<https://ofd.nalog.ru/>)

Большая часть МСБ сфокусировалась в ЦФО — 31% от общего числа. Данный факт связан с тем, что в отдельных регионах РФ инфраструктура более развита, чем в других областях, что создает фундамент для роста потребностей населения. Также следует отметить, что в ЦФО условия для функционирования малых и средних предприятий сравнительно

лучше, чем в других регионах России, что, несомненно, влияет на рынок товаров и услуг (<https://www.gestion.ru/>).

Однако не всем субъектам МСБ удастся удержаться на рынке и сохранить свои позиции в конкурентной борьбе. Например, часто возникают случаи, когда малое предприятие не имеет возможности развиваться и быть конкурентоспособным в связи с недостатком денежных средств для поддержания своей текущей деятельности. Так, одной из главных проблем развития сектора МСБ в настоящее время является недостаток финансовых ресурсов, в большинстве случаев компенсируемый заемными средствами.

В настоящее время наблюдается положительная динамика выдачи кредитов малому и среднему бизнесу (<https://goo.gl/294D2h>). В течение 2017 г банки регулярно понижали ставки по своим кредитным предложениям для малого и среднего бизнеса. Данная тенденция сохранилась и в 2018 г — кредиты стали доступнее малому и среднему бизнесу. Так, постепенно, средняя процентная ставка по краткосрочным кредитам снизилась с 14,8% до 12,5% годовых, (Таблица 1). По среднесрочным кредитам процентная ставка уменьшилась до 10,9% в начале 2018 г (<https://goo.gl/WPiQ7U>).

Таблица 1

СТОИМОСТЬ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСБ
 В РЯДЕ КРУПНЫХ БАНКОВ РОССИИ в 2018 г.

<i>Наименование банка</i>	<i>Срок кредита</i>	<i>Размер кредита</i>	<i>Процентная ставка</i>
Сбербанк России	до 1 года	от 3 млн руб до 17 млн руб	12,7% -15,5%
	от 3 до 4 лет	от 3 млн руб	11,8% -16,5%
	от 7 до 10 лет	до 10 млн руб	12,1% -15,5%
РОСБАНК	до 1 года	до 15 млн руб	12,7% -13,6%
	от 3 до 4 лет	от 1 млн руб	12,3% -16,0%
	от 7 до 10 лет	от 1 млн руб до 100 млн руб	12,2% -16,2%
АЛЬФА-БАНК	до 1 года	до 10 млн руб	13,5%
	до 3 лет	до 6 млн руб	11,9%
ВТБ-24	до 1 года	от 500 тыс руб	14,0%
	от 3 до 5 лет	от 850 тыс руб до 5 млн руб	10,9% -19,0%
	до 10 лет	от 850 тыс руб	от 10,9%
Открытие	до 1 года	до 10 млн руб	от 10,0%
	от 3 до 5 лет	от 2 млн руб до 10 млн руб	от 10,0%
	до 7 лет	от 2 млн руб до 50 млн руб	от 9,6%

Таким образом, можно отметить, что процентная ставка по кредитам МСБ в основном зависит от срока кредитования и от размера кредита. Также на величину процентных ставок оказывает влияние цель, на основании которой выбирается тот или иной кредитный продукт:

- Пополнение оборотных средств;
- Инвестиционные цели;
- Рефинансирование;
- Коммерческая ипотека.

Согласно данным российских банков, по состоянию на 1 августа 2018 г заключено 993 кредитных договора с малым и средним бизнесом на общую сумму 45,4 млрд руб. С 2017 г

объем кредитов, выданных МСБ постепенно увеличивается по сравнению с показателями предыдущих лет (Рисунок 2).

Рисунок 2. Объем кредитов, выданных субъектам МСБ, в 2013-2017 гг.: а — объем кредитов, выданных МСБ за год, в трлн руб, б — годовой прирост объема кредитов, выданных МСБ, в % (<https://goo.gl/RHMzbS>)

Из данных графика видно, что объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу за каждый квартал 2017 г превышал результаты аналогичных периодов 2016 г. По итогам 2017 г объем выданных кредитов составил 6,1 трлн. руб., что на 15,4% превысило результаты 2016 г. Однако, данный показатель не достигает докризисного уровня. Полученный результат является максимальным за последние три года. В 2015 г объем выданных кредитов составлял 7,6 трлн руб., что на 1,5 трлн руб. меньше, чем в 2017 г.

Многие рейтинговые агентства отмечают рост кредитного портфеля МСБ в конце 2017-начале 2018 гг. до начала обновления реестра. По официальным данным, в результате проведения обновления реестра МСБ кредитный портфель сократился на 7%. Однако если рассматривать данную ситуацию до начала внедрения изменений, кредитный портфель в 2017 году вырос на 10% вопреки официальной статистике (Рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика размера кредитного портфеля МСБ (<https://goo.gl/WPiQ7U>)

Несомненно, указанные изменения можно рассматривать как положительные. Тем не менее, обновление реестра повлекло за собой не только сокращение числа субъектов МСБ, но и ухудшение качества кредитного портфеля.

Ухудшение качества кредитного портфеля сопровождается ростом доли просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле МСБ. Несмотря на то, что в конце 2017 г было отмечено сокращение объема проблемных ссуд в портфеле МСБ, доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле малого и среднего бизнеса остается достаточно высокой. Так, объем просроченной задолженности с 2017 г сократился на 2,1% и составил на 01.01.2018 г. 623 млрд руб., что является положительной тенденцией. Однако с начала 2017 г доля просроченной задолженности начала расти и увеличилась на 0,7 п.п. (Рисунок 4).

Рисунок 4. Динамика просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ (<https://goo.gl/KfPk3G>)

Таким образом, можно отметить, что с 01.01.2017 г. одновременно произошло сокращение объема просроченной задолженности кредитного портфеля МСБ и увеличение доли просроченной задолженности. При этом резкий рост доли просроченной задолженности по кредитам МСБ, отмеченный в июле 2017 г (с 13,2% до 15,2%), был во многом обусловлен существенным сокращением объема кредитного портфеля МСБ вследствие обновления единого реестра МСБ. В связи с данными изменениями качество портфеля небольших банков по-прежнему остается хуже, чем у крупных участников рынка.

Несмотря на все изменения, произошедшие в конце 2017 — начале 2018 гг., в целом можно отметить положительные тенденции в части кредитования субъектов МСБ. Наблюдавшийся рост кредитного портфеля до начала обновления реестра сохраняется, и уже обновленные данные позволяют предполагать, что к началу 2019 г кредитный портфель МСБ увеличится на 15% и составит 4,9 трлн руб.

Так, уже в I полугодии 2018 г банки продолжили активно взаимодействовать с субъектами малого и среднего бизнеса. Улучшением ситуации в экономике положительно повлияло на доходы МСБ, в течение первых 5 месяцев 2018 г портфель кредитов МСБ увеличился на 6,9%. Динамика увеличения размера кредитного портфеля приближается к заявленному прогнозу. Кроме того, положительная динамика кредитования субъектов МСБ в 2018 г определяется дальнейшей государственной поддержкой и усилением конкуренции банков за качественного заемщика.

Перспективы развития и повышения эффективности механизма банковского кредитования малого и среднего бизнеса в России неотъемлемо связаны с дальнейшей либерализацией кредитной политики банков, повышением активности банков в области маркетинга на рынке кредитования МСБ и повышением информационной открытости банков по вопросам кредитования.

Основными направлениями развития механизма кредитования сектора МСБ являются:

1. совершенствование продуктовой линейки для малого и среднего бизнеса;
2. использование различных форм кредитования;
3. повышение качества обслуживания клиентов;
4. взаимодействие банков с государственной инфраструктурой поддержки МСБ [1].

Обратим внимание, что в современных условиях государство принимает активное участие в поддержке МСБ, путем разработки и реализации различных федеральных программ по оказанию льготного финансирования и предоставлению различных гарантий и поручительств МСБ, оказывающих большое воздействие на механизм банковского кредитования данного сектора. Заметим, что отсутствие достаточных финансовых средств у МСБ для обеспечения кредита связано с возникновением такой проблемы, как отсутствие залогового обеспечения, являющегося одним из основных требований предъявляемых банком к заемщику.

Именно поэтому финансовые средства, предоставляемые в рамках реализации программ поддержки МСБ из федерального и региональных бюджетов, средств Федерального фонда поддержки малого предпринимательства, внебюджетных источников также должны направляться на реализацию и развитие системы гарантий (поручительств) для МСБ [4].

В ходе реализации программ поддержки развития сектора МСБ многие банки оказывают кредитную поддержку МСБ посредством смягчения условий кредитования. Данная позиция банков в основном проявляется в ходе совместного участия АО «Корпорация МСП» с кредитными организациями по программе «Шесть с половиной» (<https://goo.gl/KfPk3G>).

Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация МСП разработала Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях. Целью Корпорации МСП по программе «Шесть с половиной» является оказание поддержки малому и среднему бизнесу в получении финансирования по сниженной ставке, а также развитие цивилизованного предпринимательского рынка. Программой предусмотрено получение необходимых финансовых средств под минимальный процент. Именно под процентную ставку, равную 6,5%, банки, участвующие в кредитовании, получают рефинансирование в Центральном Банке России. За счет данного факта они имеют возможность снижать кредитную ставку субъектам малого и среднего бизнеса. Так, для малых предприятий программа фиксирует процентную ставку по кредитам на уровне до 10,6% годовых, а для средних предприятий – до 9,6% годовых в сумме не менее до 3 млн руб.

В список аккредитованных банков для участия в программе поддержки АО «Корпорация МСП» входят такие кредитные организации как: ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ24», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Промсвязьбанк» и другие. Общий объем гарантийной поддержки в 2018 г. составил 182 млрд. руб. (Рисунок 5).

Согласно данным российских банков, по состоянию на 1 августа 2018 г. заключено 993 кредитных договора с малым и средним бизнесом на общую сумму 45,4 млрд руб.

Рисунок 5. Гарантийная поддержка АО «Корпорация МСП» за 2017-2018 гг. (<https://ofd.nalog.ru/>)

В начале 2018 г. можно отметить значительный рост объема гарантийной поддержки — на 83,3 млрд руб. больше, чем в 2017 г., также произошло увеличение объема кредитной поддержки с гарантией — в марте 2018 г. показатель составил 225,9 млрд руб., что на 92,1 млрд руб. больше, чем в 2017 г. Одним из важнейших результатов деятельности АО «Корпорация МСП», является стабильное увеличение новых рабочих мест, что позволяет прогнозировать сокращение уровня безработицы в России.

АО «Корпорация МСП» совместно с Минэкономразвития реализует программу субсидирования банков из бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу по льготной ставке.

Развитием механизма банковского кредитования в можно назвать подписанное 15 октября 2018 г. Премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановление, повышающее доступность льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Согласно новому постановлению, банки получают возможность кредитовать большее количество предприятий малого и среднего бизнеса.

Так, в целях повышения доступности льготного кредитования для субъектов МСБ максимальная сумма кредита, выдаваемого субъекту МСБ на инвестиционные цели по льготной ставке, снижена до 400 млн руб, а предельный размер общего объема кредитов, выдаваемых одному заемщику на эти цели, не меняется и составляет 1 млрд руб.

В настоящее время основным ограничителем развития механизма кредитования малого и среднего бизнеса является снижение банковской конкуренции. Мелкие и средние банки вынуждены сокращать свое присутствие в сегменте кредитования МСБ по множеству причин, в том числе из-за роста показателей дефолтности.

Для того чтобы замедлить негативную тенденцию сокращению кредитных портфелей банков вне топ-30 по активам в секторе МСБ необходимо расширение доступа банков к участию в федеральных программах и создание единой базы информационной поддержки для субъектов МСБ.

На уровне отдельных банков особое влияние на объемы кредитования в секторе МСБ может оказать как внедрение новых технологий риск-менеджмента, так и развитие онлайн-банкинга, смарт-кредитования, способствующих сокращению времени на рассмотрение заявок.

Поддержание и сохранение текущих условий кредитования (постепенное снижение процентной ставки по кредитам) не только привлечет новых заемщиков в банки, но и позволит кредитным организациям восполнить издержки посредством увеличения числа клиентов. Кроме того, стабильность привлечет субъектов малого и микро бизнеса, что позволит не только укрепить финансовое положение отдельных предприятий, но и рассчитывать на усиление конкуренции.

В рамках проведения государственной поддержки сектора МСБ необходимо создавать новые программы, которые будут предоставлять лучшие условия льготного кредитования на основе уже имеющихся программ, например, расширить сроки кредитования для беззалоговых кредитов. Сегодня беззалоговые кредиты предоставляются на срок от 12 до 36 месяцев и размером от 150 тыс руб. до 1 млн. руб. Кредиты без залога предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса на условиях, не удовлетворяющих большинство клиентов из-за размера и срока кредитования. Дальнейшее упрощение условий кредитования по беззалоговым кредитам приведет к увеличению размеров кредита до 5 млн руб., а также наметится рост заинтересованности в них субъектов МСБ. Также необходимо вовлечение большего числа государственных структур и институтов к участию в разработке и реализации программ поддержки банковского кредитования МСБ.

Заключение

В настоящее время в России активно проводятся мероприятия по предотвращению банкротства и финансовой неустойчивости среди субъектов малого и среднего бизнеса. Представители данного сектора экономики в большей степени нуждаются в финансовой поддержке, как со стороны государства, так и со стороны кредитных организаций. В результате недостатка собственных средств для ведения бизнеса, малые и средние предприятия обращаются в банки с целью получить кредит на различные цели.

В процессе получения кредита субъекты МСБ сталкиваются с множеством проблем, среди которых главной остается недоверие банков к потенциальным заемщикам. Увеличение степени доверия банков к МСБ можно добиться только слаженной работой всей системы, начиная от распоряжений Банка России, заканчивая конкретным банком, решающим вопрос о выдаче кредита.

Рассматривая механизм банковского кредитования субъектов МСБ, можно сделать вывод, что сегодня прилагаются все силы для того, чтобы поддержать данный сектор экономики и недопустить его сокращения. Проведя оценку механизма банковского кредитования сектора МСБ, мы сделали вывод о том, что в результате мероприятий, проводимых как со стороны государства, так и со стороны банков, произошел рост кредитного портфеля и объема кредитования. Несмотря на тот факт, что обновление реестра малого и среднего бизнеса привело к сокращению числа субъектов, объемы кредитования заметно увеличиваются. Одной из причин, по которой происходит данное улучшение в механизме банковского кредитования МСБ, является снижение процентных ставок и упрощение условий кредитования. Все это позволяет говорить о том, что между банками и заемщиками постепенно устанавливаются доверительные отношения, что, несомненно, влияет не только на рынок кредитования, но и на экономическую ситуацию в стране в целом.

Сегодня доступность кредитов для малого и среднего бизнеса продолжает оставаться в числе факторов, оказывающих существенное влияние на бизнес-климат и развитие предпринимательства в России. Постепенное улучшение условий кредитования при государственном участии способствует привлечению большего числа клиентов в банки, росту сегмента малого и среднего бизнеса, способности сохранять конкурентоспособность.

Тем не менее, необходимо проводить мероприятия по решению и ликвидации проблем, препятствующих замедлению развития сектора МСБ и оказанию финансовой поддержки, поскольку развитие механизма банковского кредитования сектора МСБ находится на начальном этапе.

Список литературы:

1. Дербенева Е. Н. Особенности и проблемы банковского кредитования малого и среднего бизнеса в России // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2017. № 1. С. 107-114.
2. Кртян А. С. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса // Молодой ученый. 2014. №8. Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/67/11537/> (дата обращения 19.10.2018).
3. Морозко Н. И., Буров П. Д. Перспективы развития банковского кредитования малого и среднего бизнеса в России // Проблемы теории и практики предпринимательства. 2016. №4. С. 100-102.
4. Сайбель Н. Ю., Совмиз А. Ш. Кредитование и содействие развитию малого и среднего бизнеса: зарубежная и российская практика // Вопросы экономики и управления. 2017. №1. С. 98-102.

References:

1. Derbeneva, E. N. (2017). Osobennosti i problemy bankovskogo kreditovaniya malogo i srednego biznesa v Rossii [Characteristics and challenges of bank landing of small and medium businesses in Russia]. *Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Astrakhan State Technical University]*, (1). 107-114.
2. Krtyan, A. S. (2014). Problems of lending to small and medium-sized businesses. *Young scientist*, (8). Access mode: <https://moluch.ru/archive/67/11537/>
3. Morozko, N. I., & Burov, P. D. (2016). Prospects for the development of bank lending to small and medium-sized businesses in Russia [Perspectives in the development of bank crediting of small- and medium scale business in the Russian]. *Problems of the theory and practice of entrepreneurship*, (4). 100-102.
4. Saibel', N. Yu., & Sovmiz, A. Sh. (2017). Kreditovanie i sodeistvie razvitiyu malogo i srednego biznesa: zarubezhnaya i rossiiskaya praktika. *Voprosy ekonomiki i upravleniya*, (1). 98-102.

*Работа поступила
в редакцию 11.10.2018 г.*

*Принята к публикации
16.10.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Федорова А. Ю., Черкашнев Р. Ю., Есикова И. Н. Оценка эффективности механизма банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 313-322. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/fedorova-a> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Fedorova, A., Cherkashnev, R., & Esikova, I. (2018). Estimation of the efficiency of the mechanism of bank crediting subjects of small and medium business. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 313-322. (in Russian).